

“ТАЛАБА - ОТА-ОНА – ТЬЮТОР» ТРИОСИ ПЕДАГОГИК МУНОСАБАТЛАР КОНТЕКСТИДА

Маликова Дилдорахон Қобиловна

Қори Ниёзий номидаги Тарбия педагогикаси миллий институти мустақил изланувчиси

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15510684>

Аннотация. Ушбу мақолада муаллиф олий таълим муассасаларида таҳсил олаётган талабалар ва уларнинг ота-оналари ўртасидаги муносабатларни таҳлил қилади. Ижобий ва салбий муносабатларни шакллантирадиган асосий 10 омил кўриб чиқилган ва уларни бартараф этиши бўйича тавсиялар берилган.

Калим сўзлар: талаба, ота-она, тьютор, педагогик маданият

Аннотация. В данной статье автор анализирует взаимоотношения студентов с их родителями. Рассмотрены 10 основных факторов, формирующих позитивные и негативные отношения, и даны рекомендации по их устранению.

Ключевые слова: студент, родитель, тьютор, педагогическая культура

Abstract. In this article, the author analyzes the relationship between students and their parents. The 10 main factors that form positive and negative relationships are considered, and recommendations for their elimination are given.

Keywords: student, parent, tutor, pedagogical culture

“Бизнинг ҳавас қилса арзийдиган буюк тарихимиз бор. Ҳавас қилса арзийдиган улуғ аждодларимиз бор. Ҳавас қилса арзийдиган беқиёс бойликларимиз бор. Ва мен ишонаман, Худо хоҳласа, ҳавас қилса арзийдиган буюк келажагимиз ҳам албатта бўлади” Зеро жамиятимиздаги маънавий-мафкуравий муҳитнинг соғломлигини таъминлаш, ёшларнинг буюк мақсад йўлида собитқадам бўлишларига эришиш, Ватан равнақи, юрт тинчлиги, халқ фаровонлиги йўлида хизмат қилишга доир кўникмаларини шакллантириш, ҳаётий тажрибаларнинг мунтазам ортиб боришида миллий тарбиянинг роли тобора ошиб бормоқда.

Талабаларнинг маънавий-маърифий, ахлоқий –тарбиявий масаласи ҳар қандай жамият, ҳар қандай мамлакатнинг келажак тақдирини белгиловчи масаладир. Шу боис ушбу масала оила тарбиясида устувор ҳисобланади. Зеро, таълим-тарбия масаласи устувор аҳамият касб этган оилалар ривожланади, барча жабҳаларда тараққий этади. Айнан таълим-тарбия жараёни тўғри йўлга қўйилганлиги боис оилада моддий ва маънавий бойликларни ишлаб чиқариш, фаровонлик ошади. Бундан мамлакат ҳар томонлама юксалиб боради.

Ўзбек менталитетида ҳозирга қадар сабр-тоқатлилик, итоат ва меҳр-оқибатлилик кадрланади. Шу сабаб ота-оналарнинг кўпчилиги 70% фарзандларининг сабр-тоқатли, итоатли ва меҳр-оқибатли бўлишини хоҳлайди. Ўзбек оиласида келишувчанлик, буйсинувчанлик, итоаткорлик хислатларининг шаклланишига шарт-шароитлар яратилиши психологик тадқиқотларда ҳам тасдиғини топди. Афсуски кейинги йилларда юз берган ижтимоий-иқтисодий ўзгаришлар, айниқса, глобаллашув жараёнлари оилавий, шу жумладан фарзанд тарбиясига ҳам ўз таъсирини ўтказмасдан қолмаяпти.

Ўзбек оиласида ота-оналарнинг фарзандлар билан бўлган муносабатларида ота

мавқеи муҳим ўрин тутган. Ўрганилаётган давр кесимида ўзбек оиласида отанинг ўрни, мақоми ва ота сифатидаги мавқеи турли ижтимоий-иқтисодий ўзгаришлар билан боғлиқ равишда ўзгарган. Анъанавий оилаларда ота-она ва фарзандлар ўртасидаги муносабатларда отанинг авторитар етакчилигидан авторитет бошқарувига ўтишга асосланган бўлса, замонавий оилаларда ота авторитет бошқарувидан ота-онанинг тенг ҳамкорлигига асосланган оилаларга ўтилган. Сўнги йилларда юз бераётган глобаллашув жараёнлари оилавий муносабатлар, шу жумладан ота-она ва фарзанд ўртасидаги муносабатларда ҳам ўз аксини топмоқда. Шу боис ота-оналарнинг педагогик билимларини оширишда:

Ота оналарга талабалар тарбияси, тарбия методлари ҳақида тушунча бериш. Яъни ижтимоий онгни шакллантирувчи методлар, одатлантириш ва машқ, рағбатлантириш ва жазолаш методларидан ўз ўрнида, тўғри фойдаланиш ҳақида маълумот бериш;

тарбия воситалари ҳақида маълумотлар бериш, яъни кўл телефонлари, компьютерлар, сериалларнинг салбий томонлари ҳақида маълумотлар бериш;

ёш авлодни ҳар томонлама баркамол шахс бўлиб етишувида ахлоқий тарбия, эстетик тарбия, ақлий тарбия, меҳнат тарбияси, экологик тарбия, иқтисодий тарбия бериш йўллари ҳақида маълумот бериш зарур.

Ота-оналарнинг педагогик маданияти (кенг ижтимоий-педагогик маънода) бу инсониятнинг бутун тарихида инсоният томонидан олган тажрибасини акс эттирувчи инсоният маданиятининг ажралмас қисмидир. Ота-оналарнинг педагогик маданияти остида (тор педагогик маънода) Бу уларнинг этуклик даражасини ўқитувчи сифатида акс эттирувчи ва оилавий ва халқ таълими жараёнида намоён бўладиган педагогик йўналтирилган педагогик фокуснинг даражаси деб тушунилади. Бир томондан, педагогик маданият жамиятдаги ижтимоий-педагогик тажрибада ривожланган шахснинг бошқа фаолиятида амалга оширилган - ушбу тажрибани кундалик фаолиятни амалга ошириш учун ўзлаштириш даражасини акс эттиради.

Шуни таъкидлаб ўтиш керакки, тарбия жараёнининг самарадорлигини оширишга қўйиладиган талаблар билан бирга, оилада ота-онанинг ўрни, ОТМ ларда эса тьютор шахси ва унинг фаолиятига нисбатан қўйиладиган ижтимоий талаблар ҳам ўсиб бормоқда.

Тьюторга жамият томонидан қўйиладиган талаблар турли хилда ижтимоий кузатувлар, педагогнинг индивидуал маҳорати ҳозирлиги тьюторнинг касбий педагогик фаолиятига бўлган масъулиятини кўрсатади. Муҳими, замонавий тьютор учун зарур бўлган шахсий хислатлар тарбия жараёнининг кесимида муҳим омил бўлиб хизмат қилади.

Ҳозирги шароитда жамиятнинг ОТМ олдида қўяётган талаблари кун сайин ортиб бормоқда ва бу талабларни амалда тўғри ҳал қилиш вазифаси тьютор зиммасига юкланган. Замонавий ОТМ тьютори қатор вазифаларни бажаради. Тьютор гуруҳдаги маънавий муҳит жараёнини ташкилотчисидир. У талабалар учун маънавият соатларида, талабалар билан давра суҳбатларида керакли маслаҳатлар беришда билим ва тарбия етакчисидир.

Аксарият тьюторлар гуруҳида раҳбарлик вазифасини бажариб, тарбия жараёни ташкилотчилари вазифасини сидқидилдан бажариб келмоқда. Замонавий тьютор ижтимоий-психологияни билмаслиги мумкин эмас, аммо тьютор талабалар ўртасидаги ўзаро муносабатларни йўлга сола олиши, талабалар жамоасида ижтимоий-психологик муҳитни соғлом ҳолда сақлай билиши зарур. Демак, тьютор олдида жамият томонидан

қўйиладиган талаблардан энг муҳими, тьюторнинг шахси ва касби билан боғлиқ вазифаларга ҳамда шахсий хислатларига қаратилган. Шу боис ҳар бир тьютор ана шу талабларга пухта жавоб бера оладиган бўлишга интилиши шарт. Тьютор жамият томонидан қўйилган талаблар билан бир қаторда, ўз фаолиятида теварак-атрофдаги кишилар, ОТМ маъмурияти, ҳамкасблари, талабалар ва уларнинг ота-оналари ундан нималарни кутаётганлигини унутмаслиги лозим.

Афсуски ота оналар билан ишлашда тьюторларда етарлича педагогик компетенцияларнинг етишмаслиги ёки ишга лаёқатсизлиги натаижаида турли хил аянчли яқун билан туговчи воқеалар ҳам йўқ эмас. Ота-оналар тьютордан иш стажи ва ёши қандай бўлишидан қатъий назар, фарзандларини оқилона ва одилона тарбиялаш ва ўқитиш маҳоратини кутадилар.

Олий таълимга қадам қўйган талабалар ҳаётида янги босқич бошланади. Улар оила муҳитини тарк этиб, мустақил ҳаёт ва таълим муҳитига қадам қўяди. Айрим талабалар ўз уйларида, яна айримлари ижара хонадонлари ва талабалар ётоқхоналаридан ўқишга қатнай бошлайдилар. Бу жараёнда талабаларнинг ота-оналари билан муносабати алоҳида ўрин тутди.

Бунда ижобий муносабатларга сабаб бўлувчи омиллар:

1. Ўзаро ишонч. Ота-онанинг фарзандига ишониши, унинг ўзини масъул ва мустақил ҳис қилишини таъминлайди. Талаба фарзандига ишонч билдириб, уни мустақил қарор қабул қилишга қодир деб билса, муносабат мустаҳкам ва ижобий бўлади.

2. Мунтазам мулоқот. Ота-оналар талаба фарзандлари билан доимий алоқа сақлаш, ўзаро яқинликни оширади, масофани сезилмас қилади. Телефон, мессенжерлар ёки видеоалоқа орқали доимий мулоқот, ҳам дардлашиш, ҳам маслаҳатлашиш муносабатларни яқинлаштиради.

3. Ота-оналарни маънавий ва моддий қўллаб-қувватлашлари. Талабаларда руҳий барқарорлик ва ўқишга бўлган қизиқиш ортишига хизмат қилади. Талабада ишонч ва рағбат уйғотади.

4. Шахсий ҳаётга ҳурмат. Ота-оналар фарзандининг шахсий ҳаёти ва қарорларига ҳурмат билан ёндаша, қарор қабул қилиш имконияти берилса, уларнинг ота-онасига нисбатан ишончи мустаҳкамланади, бу ерда яхши муносабат юзага келади.

5. Таълим жараёнига қизиқиш. Ота-оналар фарзандининг фарзандининг ўқиши, фанларга қизиқиши, таълимдаги ютуқлари билан қизиқса талабада масъулият ҳисси кучаяди.

Салбий муносабатларга сабаб бўлувчи омиллар:

1. Ҳаддан ташқари назорат. Ота-оналар баъзан талаба фарзанди эркинлигини чеклаши ва миқёссиз талаблар қўйиши оқибатида салбий муносабат келтириб чиқаради.

2. Мулоқот етишмаслиги. Алоқанинг узилиши ёки вақт камлиги туфайли ота-она ва фарзанд ўртасида хато тушунишлар, бифарқлик юзага келади. Ота-она ва фарзанд ўртасида муносабатнинг сусайиши тушунмовчиликларга сабаб бўлади.

3. Қаттиқ танқид ва солиштириш. Таъна дашномлар ва салбий фикрлар талабанинг руҳий ҳолатига салбий таъсир қилади.

4. Моддий ёрдамнинг йўқлиги ёки ноаниқлиги. Талабанинг эҳтиёжларини инкор қилиш ота-онага нисбатан манфий муносабат шакллантиради.

5. Шахсий фикрга эътиборсизлик. Ота-онанинг бир ёқлама қарорлари ва фарзанд фикрини инкор этиши муносабатларда ёриқ пайдо қилади. Ота-оналар фақат ўз фикрини

тўғри деб ҳисоблаб, фарзанднинг фикрини инобатга олмаса, бу ерда салбий муносабатлар юзага келади.

Олий таълим муассасаларида таҳсил олаётган талабаларнинг ота-оналари билан муносабати нафақат шахсий, балки ижтимоий аҳамиятга ҳам эга. Бу муносабатларни самарали йўлга қўйиш учун:

Таълим муассасалари томонидан ота-оналар учун семинарлар ўтказилиши;

Талабалар ва ота-оналар ўртасида фаол мулоқот механизмлари (онлайн платформа, маслаҳат гуруҳлари яратилиши);

Ота-оналарга педагогик ва психологик маслаҳатлар тақдим этилиши зарур ҳисобланади. Фақат шундагина талабанинг таълим жараёни муваффақиятли ва барқарор бўлади.

REFERENCES

1. Мирзиёев Ш.М. Буюк келажакимизни мард ва олижаноб халқимиз билан бирга қурамыз// Тошкент: —Ўзбекистон ИМИУ, 2017. – 482 б.
2. Қуроноф М. Оталар китоби.Тошкент: “Ўзбекистон”-2007 й.
3. Арнаутова Э. П. Ота-оналар билан алоқа: Нега? Қандай? М., 1993 йил. 208 б
4. Головинова Н. Оила - умумий парвариш. М.: УТС “Истикбол”, 2010 йил. 136 б
5. Қуроноф М. Миллий тарбия ва ёшлар дунёқарабини шакллантириш. – Т.: 2017. –284 б.
6. Маликова Д.Қ. “Z авлод демографик ва педагогик конвергенция контекстида”. European Journal of Interdisciplinary Research and Development, (2023). 18, 55-61.
7. Нормуродов, Ш. Талабаларни мустақил ҳаётга тайёрлашда ота-оналарнинг ўрни. “Педагогика фанлари” журнали, (2019). №3, 56–61-б
8. Маликова Д.Қ. Хорижий мамлакатларда тўторлик моделлари ривожланишининг компаратив педагогик хусусиятлари. Евразийский журнал академических исследований, (2022). 2(6), 654-657.